

A CIRURGIA PLÁSTICA DE MAMOPLASTIA: INFLUÊNCIAS NA AUTOESTIMA FEMININA

Vanessa Gonçalves Nunes Moura Dias^a, Júlia de Santis Manganeli, Livia de Castro Martinez e Renandro de Carvalho Reis^a.

^a Centro Universitário UNINOVAFAPÍ

INTRODUÇÃO: Ao passar do tempo, notou-se que as cirurgias plásticas estão cada vez mais evidenciadas na mídia, tais procedimentos têm caráter estético. As mulheres procuram por cirurgias mamárias, mediante a insatisfação com o corpo no pré-cirúrgico e apontam a mama como maior incômodo, e com isso o desejo de elevar a autoestima destaca-se como uma das principais motivações para a realização. Logo, evidencia-se a mamoplastia e suas influências na autoestima feminina, um tema relevante para estudos. **OBJETIVO:** Analisar acerca das influências na autoestima de mulheres que realizaram mamoplastia. **MATERIAIS e MÉTODOS:** Para esse estudo, realizou-se uma revisão sistemática, e sua metodologia foi fundamentada na análise de cinco artigos científicos pautando a avaliação do nível de satisfação e qualidade de vida de mulheres que realizaram mamoplastia após seus pós-operatórios. Os descritores utilizados foram “Pós-operatório de mamoplastia” e “Autoestima após mamoplastia”. A consulta bibliográfica foi nomeada por artigos das plataformas PUBMED e LILACS. Esses artigos foram analisados com o intuito de trazer uma reflexão sobre o tema. **RESULTADOS:** Após a criteriosa análise de artigos, notou-se que a mamoplastia tem diversas influências positivas na autoestima feminina. Destacou-se também, que a melhora na aparência dos seios após a mamoplastia pode aumentar a satisfação com a imagem corporal, resultando em um impacto positivo na autoestima. Além disso, a cirurgia alivia problemas psicológicos associados, como ansiedade, depressão e desconforto emocional relacionado à baixa autoestima. **CONCLUSÃO:** Dessa forma, o pós-cirúrgico aumenta a autoestima, o nível de satisfação e resgata a feminilidade trazendo com isso uma melhora na qualidade de vida e saúde mental das mulheres. Nesse viés, é importante a escolha de um profissional capacitado que passe confiança, entenda os desejos da paciente e coloque em prática da melhor forma possível, realizando também estudos que forneçam mais conhecimento acerca do procedimento de mamoplastia e suas influências.

PALAVRAS-CHAVE: Mamoplastia; Autoestima; Pós-cirúrgico.

REFERÊNCIAS:

DE ALBUQUERQUE, Karla Larissa Chaves; DA SILVA, Lindiele Batista; TEIXEIRA, Heurisongly Sousa. Autoestima e qualidade de vida: uma relação com a estética. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, p. e496111638541-e496111638541, 2022.

PASCOAL, GISELLY DE FÁTIMA MENDES; ABEL, JORGE LUIZ; SCOZZAFAVE, GERALDO. Surgical treatment for breast ptosis with silicone prosthesis: evaluation of surgical results and patient satisfaction. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 35, p. 276-282, 2023.

ROSIQUE, Marina Junqueira Ferreira; ROSIQUE, Rodrigo Gouvêa. Mamoplastia após grande perda ponderal. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 29, p. 375-383, 2023.

SANTO, PAULO ROGÉRIO QUIEREGATTO et al. Mamoplastia: passos para uma cirurgia segura. Evidências da literatura. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 36, p. 366-372, 2022.

SANTOS, Gabriela Rezende et al. Impacto da mamoplastia estética na autoestima de mulheres de uma capital nordestina. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 34, p. 58-64, 2023.